

Ангус Фаулер – исследователь и защитник архитектурного наследия Европы

Юрий ПИСЬМАК,
Одесская государственная академия строительства
и архитектуры, г. Одесса, Украина

3 мая 2021 г. исполнилось 75 лет со дня рождения Ангуса Фаулера (1946–2017) – выдающегося исследователя и защитника архитектурного наследия Европы, общественного деятеля европейского масштаба. Его учителем и наставником в Оксфорде был знаменитый историк архитектуры сэра Говард Колвин (Sir Howard Colvin) (1919–2007). В сентябре 1996 г. А. Фаулер принимал участие в Международной научной конференции в Одессе. Он тогда горячо поддержал идею о том, что архитектурное наследие исторического центра Одессы нуждается в защите под эгидой ЮНЕСКО. С тех пор, на протяжении без малого двух десятилетий, автора этих тезисов связывали узы дружбы и научного сотрудничества с господином Ангусом Фаулером. Мы бережно сохраняем его письма – часть эпистолярного наследия, а книги, привезенные из Германии, используются в научной работе и в процессе обучения будущих архитекторов в Архитектурно-художественном институте ОГАСА. Он настаивал на том, что исторические здания нуждаются в регулярном уходе и профилактическом обслуживании. Именно эти меры бережного отношения к архитектурному наследию призваны снижать необходимость частого проведения дорогостоящих реставрационных работ. В последние десятилетия архитектурное наследие стран Восточной Европы все больше входило в сферу интересов А. Фаулера. Он был «Гражданином Европы», ценил свои шотландские корни, с 1970-х гг. связал свою жизнь с Германией, изучению и сохранению культурного наследия которой посвятил большую часть своей жизни. А. Фаулер – один из авторов книги „*Fachwerkkirchen in Hessen*“. 18 декабря 2000 г. в зале ратуши г. Марбург состоялась церемония награждения Ангуса Фаулера орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Так высоко были оценены его заслуги в изучении культурного наследия этой страны. Неожиданная кончина А. Фаулера 10 декабря 2017 г. в Берлине стала невосполнимой утратой для европейского движения защиты культурного наследия.